

ZARGARLIK LEKSIKASINING TARIXIY ILDIZLARIGA DOIR

**Erejepova Aysuliy Asenbayevna – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat
pedagogika instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada zargarlik sohasi tarixi, qachondan ushbu buyumlar yasala boshlaganligi ko‘rib chiqiladi. Maqolada tarixiy yozma yodgorliklarda qo‘llanilgan zargarlik buyumlari nomlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: zargarlik tarixi, yozma yodgorliklar, uzuk, sirg‘a.

Zargarlik zeb-ziynat buyumlari xalqning uzoq o‘tmishdagi maqsad va orzularini o‘zida mujassamlashtirgan holda, milliy-badiiy madaniyat tarixining ajralmas qismi sifatida namoyon bo‘ladi. Bu buyumlar hunarmandlarning mahoratini, ma‘lum tarixiy davrning iqtisodiy va ijtimoiy shart-sharoitlarini, shuningdek, ma‘dan va toshlarga ishlov berish texnikasini o‘zida aks ettiradi. Bezak buyumlari kiyimlar bilan uyg‘unlikda insonlarga go‘zallik va ulug‘vorlik bag‘ishlagan. Bezak buyumlari qadimdan kishilarga estetik zavq berish bilan birga, ularda hurmat va hatto qo‘rquv hislarini uyg‘otib kelgan. Taqinchoqlardan har xil balo-qazo, insu jinlardan asrovchi, kasallikdan xalos etuvchi vosita sifatida ham foydalanilgan. Shuning uchun ibtidoiy davrlardayoq taqinchoqlarni yasashga katta e‘tibor qaratilgan [1]. Zargarlik leksikasining qo‘llanish davrlarini aniqlashga xizmat qiladigan yozma yodgorliklar jumlasiga eng avvalo, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari kiradi. Bu turkiy so‘zlar devoni XI asrda yaratilgan bo‘lsa ham, turkiy so‘zlarning berilishi, qabilalar, tarixiy shaxslar, elatlar haqidagi ma‘lumotlar undan ancha asrlar ilgarigi materiallar hisoblanib, ular bu asrda yetarlicha qamrab olinganligidan guvohlik

beradi. Bu hodisa turkiy tillar tarixining eng qadimgi davrlardagi elementlari ham shu asar orqali bizgacha yetib kelganligidan guvohlik beradi [2].

Mahmud Koshg‘ariyning turkiy tillar tarixi haqida ma‘lumotlar beruvchi bu asaridan keyingi davrlarda yaratilgan, muallifi noma‘lum XIII-XIV asrlar yozma yodgorligi “Attuhfatuz zakiyatu fillug‘atit turkiya” (“Turkiy tillar haqida noyob tuhfa”) arab tilida yozilgan asar bo‘lib, turkiy til (qipchoq tili) grammatikasiga bag‘ishlangan. Turkshunoslikda qisqacha qilib "Attuhfa" deb ataydilar. "Attuhfa" bizgacha bir nusxadagina yetib kelgan. Qo‘lyozma hozir Istanbulda saqlanadi. Asarning yozilgan davri, o‘rni, muallifi haqida biron yerda qayd etilmagan. Muallifning "Men bu asarda qipchoq tili (xususiyatlari)ga asoslandim. Chunki eng ko‘p qo‘llanadigan til qipchoq tilidir. Turkman tilini bu ishda bayon qilmadim, faqat zarur bo‘lgandagina ko‘rsatdim, shunda ham "qijlä" deb chekindim" degan ma‘lumotiga asoslanib, mutaxassislar asar qipchoqlarning saltanati davrida (XIII asr) Misrda yozilgan degan fikrni aytadilar [4].

Yozma yodgorliklarda keltirilgan zargarlik leksikasiga doir atamalarning ba‘zilari o‘zbek tilida saqlanib qolgan bo‘lsa, boshqa birlari qoraqalpoq, qozoq, turkman tillarida saqlanib qolgan bo‘lishi mumkin. Bu holat esa mazkur tillar materiallari va ularning ta‘siri vositasida til tarixidagi eng qadimgi zargarlik buyumlari nomlarini o‘rganishga yordam beradi. Bu, bir tomondan, turkiy tillar lug‘at tarkibining unutilayozgan til elementlarini, til tarixidagi noaniq leksik-grammatik hodisalarni o‘rganish uchun imkon yaratadi. Zargarlik leksikasining qo‘llanilish doirasi va iste‘molda bo‘lish davri tarixan o‘zgaruvchidir. Ijtimoiy hayotning, xalq turmushi tarzi va ishlab chiqarish qurollari, ijtimoiy munosabatlarning o‘zgarishi bilan tarmoq leksikalari ham o‘zgarib borgan. Ayrimlari butunlay iste‘moldan chiqqan,

ba'zilar tarixiy so'zlarga aylangan, ayrimlari ma'lum fonetik va ma'no o'zgarishlari bilan qo'llanishda davom etishi mumkin.

L.Y.Shternbergning yozishicha, “Ibtidoiy xalqlar kishilik jamiyatining eng ilk davrlarida bezak buyumlar yasash uchun *tosh, tish, tuyoq, suyak, odam sochi va hayvon qili, juni, baqachanoq, temir, shisha, marjon, munchoq, marvarid* va shu singari badanga qattiq botadigan narsalarni ishlatganlar. Bunday taqinchoqlar bosh, soch, peshona, bo'yin, quloq, burun, qo'l va oyoq panjalariga taqilgan. Shu boisdan aksariyat taqinchoq nomlarining kelib chiqishi somatik terminlarga borib taqaladi. Buni yozma yodgorliklarda keltirilgan barmoq va qo'lga, quloqqa, bo'yin va ko'krakka taqiladigan zargarlik buyumlari nomlari misolida ko'rish mumkin.

Qadim zamonlardan beri insoniyat madaniyatida muhim rol o'ynab kelgan zargarlik buyumi uzuk hisoblanadi. Uzukni ayol va erkaklar barmog'iga taqishgan. Sh.Usmonova bu zargarlik buyumi haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: “M.Xabichev jüzük so'zining etimologiyasini jez “jez” deb talqin qilgan. M.Ryasyanen jüzük otini < jüz “bo'g'im” + -ük kichraytirish qo'shimchasidan tashkil topganligini qayd qilgan. Jumladan, tuva, xakas va karagas tillarida çüs “bo'g'im” ma'nosida saqlanib qolgan. Biz jüzük otining o'zagi jüz “bo'g'im” degan fikrga qo'shilamiz. Chunonchi, turk tilining shevalarida jüssük so'zi “uzuk” va “angishvona” ma'nolarida qo'llaniladi. Zotan, uzuk ham, angishvona ham barmoqning bo'g'iniga taqiladi. Somatik terminlar esa kiyim-kechak va bezak nomlari yasashda faol ishtirok etadi”[5].

Mahmud Koshg'ariyning “Devonu lug'otit turk” asarida küpä so'zi zargarlik buyumi sifatida keltirilgan bo'lib, uning ma'nosi sirg'a (erkaklar yoki ayollar taqadigan quloq ziynati) sifatida tushuniladi. Bu so'z qadimgi turkiy tillarda uchraydi va hozirgi o'zbek, qoraqalpoq, qozoq, turkman, uyg'ur, qirg'iz va boshqa turkiy

tillarda sirg‘a ma’nosida qo‘llaniladi. Qadimgi turkiycha “küpä” so‘zi quloqqa ilinadigan zeb-ziynat ma’nosini anglatgan.

Boshqa turkiy so‘zlar bilan solishtirilganda, küpä → küpe shaklida hozirgi turk tilida ham saqlanib qolgan. Masalan, hozirgi turk tilida ham küpe so‘zi sirg‘a ma’nosini bildiradi.

Sh.Usmonova qadimda turk erkaklari ham quloqlariga taqqan bezak buyumi küpe nomi bilan yuritilganligini qayd qiladi va eski turkiy tilda küpe “zirak, sirg‘a”, kübe “temirdan qilingan ko‘ylak”, “sovut halqasi”, eski o‘zbek adabiy tilida küpe “quloqqa taqiladigan temir xalqa“, “temir ko‘ylak”, eski qipchoq tilida küpe “quloqqa taqiladigan halqa” “temir ko‘ylak”, turk tilida küpe “sirg‘a”, shor tilida küpe “sovut halqasi”, bolqor tilida kübe, no‘g‘ay tilida kübi “sovut”, gagauz tilida küpe “sirg‘a”, “skoba”, qrim-tatarlari tilida küpe “quloqqa taqiladigan halqa” ma’nolarida qo‘llanilishini ta’kidlaydi .

Demak, küpä so‘zi qadimgi turkiy tilda paydo bo‘lgan bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan turkiy tillarda turli fonetik o‘zgarishlarga uchragan, ammo ma’nosi saqlanib qolgan.

Sh.Usmonova sirg‘a zargarlik buyumi nomining etimologiyasi haqida shunday deydi: "Turkiy tillarda sirya so‘zining etimologiyasi haqida hozirgacha aniq fikr bildirilmagan. Ayrim tadqiqotchilarning taxminicha, sirya< as- “osmoq” o‘zagidan yasalgan. L.S.Levitskaya bu o‘rinda so‘z boshida /a/, /i/ tovushlarini izohlash qiyinchilik tug‘dirishini ta’kidlagan. M.Ryasyanen asirya, isirya leksemalarini as- “osmoq” va isir- “tishlamoq” fe’llarining kontaminatsiyasi natijasida yuzaga kelgan hamda siryaga nisbatan qaytalangan shakllar bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan. Shuningdek, asirya, isirya otlarini rus tilidagi iserga serga bilan ham muqoyasalagan. Sh.Rahmatullayev sirg‘a otini qadimgi turkiy tildagi “zich qilib, pishiqlab tik-“ ma’nosini anglatgan siri- fe’lining “zichlab yopishtir-“, “teshib os-“ ma’nosi asosida

kuchaytirish ma’nosini ifodalovchi -q qo‘shimchasi bilan hosil qilingan shaklidan -a qo‘shimchasidan yasalgan; keyinchalik ikki unli oralig‘idagi q undoshi g‘ undoshiga almashgan, ikkinchi bo‘g‘indagi tor unli talaffuz qilinmay qo‘ygan, deb tushuntirgan. Aytilganlar bilan birga, aq sīryaq “maralquloq”dagi sīryaq hamda sīryaq “sīrg‘a” so‘zlarini bir-biriga tenglashtirishga harakat qilingan va ular sīr – ”egmoq” , “bukmoq”dan rivojlangan, deb ko‘rsatilgan.

Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, zargarlik buyumlari nomlari uzoq tarixiy jarayonlar davomida yuz bergan eskirishning mahsuliga aylangan va butunlay iste’moldan chiqib ketgan. Lekin ular til tarixining mulki, xalq o‘tmishining yodgorligi sifatida yozma manbalarda saqlanib qolgan.

Adabiyotlar:

1. Nosiriddin Rabg‘uziy. Qissasi Rabg‘uziy. – Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2024.
2. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. III том. – Тошкент: Фан, 1983.
3. Қасиманов С. Қазақ халқының қолөнері. – Алматы: Қазақстан.
4. Әжинияз Зийўар. Таңламалы шығармалары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988.
5. Усманова Ш. Олтой тилларида муштарак маиший лексика. – Тошкент: Фан, 2010.